

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ABDULLAYEVA MADINE MADAMINOVNA

Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi
Özbek dili, edebiyatı ve folkloru enstitüsü, temel doktora öğrencisi

MODERN SANAT DÜŞÜNÇESİNDE ANNE İMAJININ EDEBİ- ESTETİK YORUMLARI

Soyut. Anne imajı ve doğası, edebiyatın mükemmelliğini ve yazarın beceri düzeyini belirleyen temel faktördür. Bu, yaratıcının edebiyatta sanatsal ve felsefi fikirlerinden oluşan bir sistem oluşturduğu anlamına gelir. Edebiyatın başlangıcından beri yazarın ifade etmek istediği düşünce bir kelime, bir görüntü, bir fikir olarak gerçekleşir ve bu olgu bir yasa haline geldi. Bu bakımdan bu makalede ele alınan konunun önemi ve alaka düzeyi önemlidir.

Anahtar kelimeler. Şiirsel imgenin doğası, konu-fikir ilişkisi, toplumsal bilinç, görüş çeşitliliği, değerlendirme kriterleri.

ABDULLAYEVA MADINA MADAMINOVNA

Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan
Institute of Uzbek Language, Literature and Folklore, basic doctoral
student

LITERATURE AND AESTHETIC INTERPRETATIONS OF THE IMAGE OF THE MOTHER IN MODERN ARTISTIC THOUGHT

Annotation. The image of the mother and her nature are the main factors determining the maturity of literature, the level of the writer's skill. This means that the creator creates a system of his own artistic, philosophical ideas in literature. Since the emergence of literature, the idea that the author wants to convey has been realized as a word, image, idea, and this phenomenon has become a law. In this

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

regard, the importance and relevance of the topic raised in this article is of great importance.

Keywords. The nature of the poetic image, the relationship between the subject and the idea, social consciousness, diversity of ideas, evaluation criteria.

АБДУЛЛАЕВА МАДИНА МАДАМИНОВНА
Академия наук Республики Узбекистан
Институт узбекского языка, литературы и фольклора, докторант

ЛИТЕРАТУРНО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ОБРАЗА МАТЕРИ В СОВРЕМЕННОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Абстрактный. Образ матери и ее натуры — главный фактор, определяющий совершенство литературы и уровень писательского мастерства. Это значит, что творец создает в литературе систему своих художественно-философских идей. С момента возникновения литературы мысль, которую хочет выразить автор, реализовывалась в словах, образах и идеях, и это явление стало законным. В связи с этим важна важность и актуальность темы, поднятой в данной статье.

Ключевые слова. Характер поэтического образа, соотношение субъекта и идеи, общественное сознание, многообразие мнений, критерии оценки.

GİRİŞ

Annelik, ulusal-kültürel, dini-toplumsal açıdan bakıldığında farklı rollere sahip ve tanımı karmaşık bir kavramdır. Peki, insanoğluna varoluş kanunlarını bildiren felsefe, bu karmaşık kavramı nasıl tanımlamaktadır? İnsanın dünyadaki

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

yerini ve dünya görüşü düzeyinin genel sistemini temsil eden felsefede Anne, 1) çocuk doğuran kişiye uygulanan bir kavramdır; 2) çocuk doğurmamış olmasına rağmen onu büyüten veya yetiştirilmesine önemli katkıda bulunan kadına uygulanan terim; 3) Özbek halkının kültüründe yaşlı kadına saygının simgesi olarak kalan kavram; 4) İnsan maneviyatının erken oluşumunda büyük etkisi olan ve neslin dünya görüşünün yönünü belirlemede önemli rol oynayan bir aile üyesi [4.98] olarak tanımlanmaktadır. İnsanlık tarihinin her aşamasında anneler doğal eğitimci rolünü üstlenmiştir . Erken eğitim, ahlaki standartlar, gelenekler ve milli zihniyetin karakteristik değerleri çocuklara anne aracılığıyla aşılanır. Annenin tevazu, tavır, tevazu , düzenlilik, disiplin, sabır ve kanaat gibi ahlaki vasıfları nesilden nesile aktarılır. Çocuk , annesiyle aynı ruh ve niteliklerde yetişecektir . Bu anlamda herhangi bir devletin ve toplumun bugünü ve geleceği anneye yönelik tutumla ölçülür [5.67].

LİTERATÜR ANALİZİ VE YÖNTEM

Kurmacalarda anne teması insanlık tarihinin kadim mitolojik köklerinden yola çıkarak incelenmesi gereken bir sorundur. Sadece Özbek'te değil, tüm dünya edebiyatında büyük bir yaratıcı güç olan anne imajına yönelmeyen çok az sanatçı vardır . Kurguda, özellikle şiirde annenin şiirsel imgesi manevi bir estetik, ulusal kültürel bir olgu olarak yazılır. Antik Yunan uygarlığından bu yana bilim insanları edebiyat araştırmalarında imaj sorununa ilişkin görüşlerini dile getirmişlerdir.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Araştırmalar Yunan filozof Aristoteles, Doğu düşünürü Ebu Nasr Farabi, Ebu Ali İbn Sina, Alman bilim adamı Hegel ve modern düşünürler Fitrat Çolpon tarafından yürütülmüştür. Görüntü, Rönesans Avrupa'sının temsilcileri AT Baumgarten, I. Kant tarafından incelenmiştir [10.35]. Sanatçıların sanatsal bir imaj yaratma yetenekleri konusu Özbek edebiyat araştırmalarında da kapsamlı bir şekilde incelenmiştir ve bu bağlamda I. Sultanov, H. Yaqubov, M. Koshjanov, O. Sharafiddinov, S. Mamajonov, N. Karimov, S. Mirvaliyev, B. Nazarov, U. Normatov, A. Rasulov ve diğerleri gibi bilim adamları bir dizi çalışma oluşturmuşlardır [12.35]. Bununla birlikte, kurguda, özellikle de şiirde anne imajına yönelik teorik çalışma sayısı oldukça azdır. Anne imgesi sadece bazı şairlerin eserleri çerçevesinde incelenmiş olup Özbek şiiri özelinde geniş bir şekilde analiz edilmemiştir. Düzyazı eserlerde anne imgesi üzerine bir tez bulunmaktadır. IO Dusinbayev'in "Otkir Hoshimov'un eserinde anne imajı" tezi , 2011 yılında Özbekistan Cumhuriyeti Bilimler Akademisi Akademisyeni, Filoloji Bilimleri Doktoru Profesör B. Nazarov'un rehberliğinde, aday derecesini almak üzere sunuldu. filoloji bilimleri. Bilim adamı tezinde O'tkir Hashimov'un eserlerindeki anne imajının özelliklerini, yazarın edebi estetik imaj yaratma konusundaki teorik ilkelerini, milliyet, yazarın üslubu ve becerisi konularını özetledi. karakter yaratmada.

SONUÇLAR

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Anne imgesi her zaman kutsal ve ilahi bir simge olarak Őiire yansımıştır. Sevgi, sadakat, özveri ve iyilik gibi yüksek nitelikleri bünyesinde barındırır. Őiirde anne imgesi yalnızca çocukların hayatındaki merkezi bir figür olarak değil, aynı zamanda milletin ve halkın desteđi, kültür ve değerlerin sembolü olarak da yorumlanır. Bu konunun daha geniş bir kapsamı için aŐađıdaki hususlara bakalım .

TARTIŐMA

ve sevginin sembolüdür . Őiirde anne hayatın baŐlangıcı, geçim kaynađı olarak yorumlanır. Anne sevgisi sürekli ve sonsuzdur, hayatın özünü yansıtır. Pek çok Őair anneyi, hayatı yaratan ve devam etmesini sađlayan büyük güç olarak tanımlamıştır. Örneđin Erkin Vahidov'un "Anne" Őiirinde anne sevgisi ve nezaketi, dođanın kucađında olan toprađın kucaklaŐmasına benzetilmektedir. Cengiz Aytmatov'un "Beyaz Gemi" adlı eserinde anne imgesi dođanın ve yaŐamın ilahi kısmıyla eŐ tutulmuŐtur.

ve fedakarlıđın simgesidir . Őiirde anne, hayatın zorluklarına katlanan, çocukları için her Őeyi vermeye hazır, özverili bir kiŐi olarak tasvir edilmiŐtir. Bir annenin her hareketi, çocukları için yaptıđı çalıŐmalar Őiirlerin ana teması haline geldi. Abdulla Oripov'un "Anne" Őiirinde anne, her hareketi ile çocuklarının mükemmelliđi için mücadele eden kutsal bir kiŐi olarak gösterilmektedir. Muhammed Yusuf'un "Anne" Őiiri, anne sevgisinin sınırsızlıđını ve hayattaki yerini Őöyle ifade eder : "Dünyada anneden daha sevgili kim vardır? "

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

[http://bestarticle.fast-page.org /](http://bestarticle.fast-page.org/)

Anne ve milletin bağlantısı. Bazen anne imajı milletin sembolü olarak yorumlanır. Anne; vatan, millet, vatan gibi yüksek kavramlarla ilişkilendirilir. Şairler anneyi milletin kalbi, milletin kültürel ve manevi kökü olarak tanımlarlar. Alisher Navoi'nin "Ferhad ve Şirin" destanında annenin bilgeliği ve onun eğitici etkisi, eserin ana fikirlerinden biridir. Erkin Vahidov'un pek çok şiiri anavatana benzetilerek onun kutsallığı vurgulanmıştır.

Anne ve mutluluk fikri. Anne genellikle mutluluğun ve hayallerin metresi olarak tasvir edilir. Şairler, anne sevgisi olmayan bir insanı gerçekten mutlu düşünemezler. Bir annenin gülümsemesi, dua ve dilekleri çocukların hayatındaki mutluluğun temel kaynağı olarak gösterilmektedir.

ve özverisi sayesinde gelecekte mutluluğa ulaşacak bir kişi olarak ifade edilmektedir .

Bilmiyorsun anne, bir gün,
Bizim için sevinçler çoktur.
Rüyaların şatosunun efendisi olacaksın ,
Annenin bize mutluluk borcu var...

Movludabonu İmomnazarova'nın bu şiirinde anne imajı büyük bir saygı ve minnetle anlatılmaktadır. Şiirde anne sadece ailenin desteği olarak değil, aynı zamanda insanlık için büyük bir nimetin, mutluluğun ve iyiliğin sembolü olarak ifade edilmektedir . Metni analiz ederken aşağıdaki hususlar ayırt edilebilir:

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Zaman ve mekan göreceli kavramlar olarak şiire yansır. Annenin hayatındaki zor zamanlar, ailesi için yaptığı fedakarlıklar ve gelecekteki mutlu günlere dair öngörülleri zamanla anlatılıyor.

Elbette şeref tacını takacaksın,

Senin için gökte bir kule inşa edeceğim.

Her zaman yanımda olacaksın

Annenin bize mutluluk borcu var...

Gibi ayetler Geleceğe dair umutlu ve istek uyandıran bir görüntüdür . Bir annenin hayatındaki zorluklar, çalışmalar ve özveri, geçmiş ve şimdiki zaman aracılığıyla temsil ediliyor. Gelecekte bu sıkıntıların yerini sevinç ve mutlulukların alması umulmaktadır.

Burada bir anne sadece çocukları için değil, tüm insanlık için ilahi bir duyguyla doludur. Şiir boyunca anneye olan borç fikri tekrarlanarak annenin insan hayatındaki rolüne daha derin bir anlam kazandırılır: Anne, mutluluğun ve hayallerin metresidir. "Sen rüyalar sarayının hanımı , bize mutluluk borçlu olan ana olacaksın " mısralarında anne, gelecekteki mutlulukların simgesi olarak gösterilmektedir. "Senin için cennette bir kule inşa edeceğim" ayeti, annenin ilahi konumunu, onun çocukları için cennetin kapısı olduğunu ifade etmektedir. Şiir defalarca anneye olan borç duygusunu vurgulamaktadır. Bu duygu iki şekilde anlatılmaktadır. Çocuğun anneye şükranı: "Allah'a gönülden şükrediyoruz"

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

ayetinde, annenin varlığına karşılık Yaradan'a şükran dile getirilmektedir. "Mutluluğu bize borçlu olan anne" sözü, bir annenin emeğinin boşa gitmediğini, çocuklarının da onun mutluluğuna ve ilgisine karşılık verdiğini anlatıyor.

Usman Azim'in Şiirleri samimiyet ve iyiliklerle zenginleştirilmiştir . Duygusal Yoğunluk: Anneye ilişkin her arzu ve niyet yüksek oranda ifade edilir. Örneğin şairin annesine duyduğu sınırsız sevgiyi "Seni mutluluk ve neşeye gömeceğim , bu arzu kalbimdeki tek arzudur" dizelerinden hissedilebilir . Şiir başından sonuna kadar umut dolu bir ruhla yazılmıştır. Yalnızlığın ve üzüntünün ortadan kalkması, sağlık ve mutluluğun ön plana çıkması gibi görseller bunu vurgulamaktadır.

Movludabonu Imomnazarova'nın bu şiiri, zamanın ve mekanın değişimi yoluyla annenin büyük imajını anlatmaya adanmıştır . Şiir, insanın annesine olan borcunu , şükran ve gönül sevgisini ifade etmektedir. Aynı zamanda annenin çocuklarının hayatındaki önemi ve cennetle özdeşleştirilmesi modern ve ölümsüz fikirleri bünyesinde barındırmaktadır.

ve mekânla ilgili bir olgudur ve edebiyatta zaman ve mekân, tanrısallığın tonlarını da veren kronotop kavramıyla kullanılmaktadır. Çünkü zamanın ve mekanın sahibi tek Yaratıcıdır. Pek çok şair anneyi, Yaratıcının yeryüzündeki mucizesi olarak yüceltmıştır. Annenin duaları, sevgisi ve davranışları çocuklar için ilahi bir koruma olarak tasvir edilmiştir. Erkin Vahidov'un "Anne Ruhu" adlı şiiri,

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

annenin duasını çocuklar için ilahi bir güç olarak anlatır. Türk şairleri Celaleddin Rumi ve Yunus Emre'nin eserlerinde anne, manevi saflığın ve ilahi sevginin sembolü olarak kabul edilir.

Şiirde anne imgesi insanlık için en büyük değer olarak anlatılır. Şairler anne üzerinden sevgiyi, bağlılığı, sabrı, mutluluğu ve ilahiliği yüceltirler . Anne imajı sadece sanatsal bir yorum değil , aynı zamanda her insanın içsel duygularına yakın bir evrenselliği de bünyesinde barındırıyor. Bu da şiirde anne imgesinin ebedi ve ölümsüz olduğunu doğrulamaktadır. "Anneme Mektup" şiirinde kronotop, yani zaman ve mekanın sanatsal uyumu, şairin zihinsel durumu ve içsel deneyimleriyle yakından ilişkilidir. . Kronotop incelendiğinde, şiirde kahramanın duygularının ve bunların karşılıklı uyumunun aydınlatılmasında mekan ve zaman imgesinin rolü açıkça görülmektedir.

"Anneme Mektup" şiirinde sonbahar mevsimi ve gecenin sessizliği, zaman ve mekanın merkezi görüntüleri olarak yorumlanır. Bu mevsim ve durum, kişinin daha derin yalnızlık, hafıza ve içsel ıstırap duygularını ifade eder.

Zaman: Sonbahar ve gece yarısı

"Er ya da geç,

Bahçelere sis düşüyor"[12.14]

Sonbahar mevsimi yaşamın karmaşık dönemlerini, aynı zamanda bitişi ve yeni başlangıcı temsil eder. Gecenin geç saatleri iç sessizlik ve felsefi düşünceler

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

için uygun koşullar yaratır . Bu zaman imgesi şairin annesine duyduğu özlemi ve yalnızlığı vurgulamaya yarar .

Yer: Pencere ve komidin

"Islak elini pencereye bastırarak,

Kuzak'ın gece uyuduğu bir rüya"[10.11].

Pencere şair için iki dünya arasındaki sınırı temsil eder: dış dünya (sonbahar, don, yağmur) ve iç dünya (hayal gücü, duygular). Bu görüntü şairin annesine duyduğu iç acıyı yoğunlaştırmaktadır .

Şiirde kronotop, lirik kahramanın duygularını açığa çıkarmada merkezi bir rol oynar. Zaman ve mekan, şairin ruh halini yansıtmamanın bir aracı olarak kullanılır. "Ben yalnızların en yalnızıyım." Sonbaharın soğukluğu ve gecenin geç saatleri, kahramanın iç ıstırabını ve yalnızlığını yoğunlaştırıyor. Anneyi düşünmekle bu duygular yumuşar ama tamamen kaybolmaz.

"Seni hatırladığımda ağladığım çok açık." Hafıza ve özlem sonbahar ve yağmurla güçlenir. Doğa imgesi (yağmur, yağmur) şairin kalbindeki acıyı ve sevgiyi daha canlı yansıtır .

Şiirdeki zaman ve mekan imgesi, kahramanın zihinsel deneyimlerinin anlaşılmasını derinleştirmeye hizmet eder. Sonbahar mevsimi ve gecenin geç saatleri şairin iç dünyasını aydınlatan metaforik bir araç olarak kullanılmıştır.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

Pencere , yağmur gibi mekânsal imgeler dış dünya ile iç dünya arasındaki sınırı temsil ediyor ve anne sevgisini aydınlatıyor.

Şiirin kronotopu - sonbahar ve gece, yağmur ve kar - insan yaşamının ve duygularının derin bir felsefi yorumunu sağlar. Doğanın soğuk ve sessiz görüntüsü şairin iç ıstırabını ve özlemine daha da artırır. Böylece kronotop şiirin içeriğini zenginleştirir ve duygusal etkisini artırır.

ÇÖZÜM

Şiirde anne imgesi insanlık için en büyük değer olarak anlatılır. Şairler anne üzerinden sevgiyi, bağlılığı, sabrı, mutluluğu ve ilahiliği yüceltirler . Anne imajı sadece sanatsal bir yorum değil , aynı zamanda her insanın içsel duygularına yakın bir evrenselliği de bünyesinde barındırıyor. Bu da şiirde anne imgesinin ebedi ve ölümsüz olduğunu doğrulamaktadır. "Anneme Mektup" şiirinde kronotop, yani zaman ve mekanın sanatsal uyumu, şairin zihinsel durumu ve içsel deneyimleriyle yakından ilgilidir. . Kronotop incelendiğinde, şiirde kahramanın duygularının ve bunların karşılıklı uyumunun aydınlatılmasında mekan ve zaman imgesinin rolü açıkça görülmektedir.

KULLANILAN REFERANSLARIN LİSTESİ

1. MKNurmuhammedov, Edebiyat teorisi, -Taşkent: 1979, B-20.
2. Özbek edebiyatının meseleleri, Taşkent: 1962, B-220.

ILM – FAN TA'LIMDA INNOVATSION YONDASHUVLAR, MUAMMOLAR, TAKLIF VA YECHIMLAR

Respublika miqyosidagi ilmiy- ommabop
konferensiya

<http://bestarticle.fast-page.org/>

3. Dilrabo Mingboyeva , Sembollerin büyü. Taşkent : Literatür 2022 , B-116.
4. Uluğbek Hamam. Sanatsal düşünme. Taşkent : 2002 , B-8.
5. Laziz Qayumov, Yaş ve Nasr , - Taşkent : 1975 , B-88.
6. S. Mirzayev. 20. yüzyılın Özbek edebiyatı: B-128.
7. Abdullah Şer. Estetik.-Taşkent: Özbekistan 2014. B-224.
8. Kazakboy Yoldoş. Alev kelimesi. Taşkent 2018.
9. Hojiahmedov A. Şiir sanatları ve klasik kafiye.- Taşkent . Doğu. 1998. Sayfa 80.
10. Khurshida Nishonova, Şiirde imaj sorunu // Özbek dili ve edebiyatı 2024 Sayı 3 .- S. 136.
11. <https://academicsbook.com/index.php/konferensiya/article/view/174>
12. <https://uzresearchers.com/index.php/Conferences/article/view/1874>
13. <https://ilmiykhobarlar.uz/index.php/journal/article/download/1386/1305>